

Derecho de los pueblos indígenas en el Sistema Interamericano

Ricardo Colmenares Oliver.**

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo conocer la evolución de los derechos indígenas en el sistema interamericano de protección, para luego sistematizar las medidas y decisiones más resaltantes emanadas de la Comisión y de la Corte Interamericanas de Derechos Humanos. A partir de una metodología descriptiva pero crítica a la vez, se siguen cada uno de los trámites necesarios hasta garantizar de manera efectiva tales derechos, mediante la aplicación de las potestades específicas de la Comisión (expedición de medidas cautelares y provisionales, visitas in loco en los países miembros, informes especiales, entre otras) y las atribuciones jurisdiccionales propias de la Corte (opiniones consultivas y sentencias). Todo permite concluir que tanto la Comisión como la Corte del sistema interamericano se han convertido en auténticas instancias de transformación de la realidad social, histórica y cultural de los pueblos indígenas del hemisferio, mediante una interpretación intercultural acorde al pluralismo cultural reconocido en las constituciones de América.

Palabras claves: Derechos indígenas, Sistema Interamericano de protección, Corte Interamericana, Corte Interamericana.

* Recibido: 05/10/15

Aceptado: 16/10/15

** Profesor titular de la Universidad del Zulia, adscrito a la Sección de Antropología Jurídica del Instituto de Filosofía del Derecho “J.M.Delgado Ocando”, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Maracaibo, Venezuela. Email: rolmegmail.com Recibido: 16/10/15